

SUV FONDI YERLARIDAN FOYDALANISH VA SUV RESURSLARINI SAMARALI BOSHQARISHNI TASHKIL ETISH.

Toshpo‘latov Sherzod Shuhrat o‘g‘li
“TIQXMMI” MTU Geodeziya va geoinformatika
yo‘nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Zamonaviy hayotimizning tezkor rivojlanishi suv resurslariga bo‘lgan ehtiyojning ortishiga olib kelmoqda. Bu esa suvdan foydalanish jarayonlarini yanada takomillashtirish uchun innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va ularni iqtisodiyotning turli sohalarida qo‘llashni dolzarb masalaga aylantirmoqda. Xususan, so‘nggi yillarda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida suvni tejashga yo‘naltirilgan texnologiyalarni tatbiq etish hamda suv zahiralariidan oqilona foydalanish masalalari alohida e‘tiborga olinmoqda.

Kalit so‘zlar: Suv manbalari, suv zahiralari, suv iste‘molchilari, suv fondiga tegishli hududlar, suv talabi, sanitariya va himoya hududlari, suv yo‘qotishlari.

Kirish. Jamiyat rivojlanishi va iqtisodiyot tarmoqlarini ilgari surish maqsadida bugungi kunda suv va yer resurslaridan samarali foydalanishni tashkil etish uchun ularning o‘zaro bog‘liqligini hisobga olgan holda suvga oid munosabatlar shakllantirilmoqda. Shu jarayonda qonun hujjatlarida ko‘zda tutilgan holatlarda suv fondi yerlaridan foydalanishga ruxsat beriladi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 10-bobi 77-moddasi beshinchi xatboshida “Suv fondi yerlaridan foydalanish tartibi qonun hujjatlari bilan belgilanadi” deb qayd etilgan. ¹Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 11-dekabrdagi 981-sonli qarorida tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi hududidagi suv obyektlarining suvni muhofaza qilish va sanitariya-muhofaza zonalarini belgilash tartibi to‘g‘risidagi nizom”ning 8-bobida suvni muhofaza qilish va sanitariya-muhofaza zonalarida xo‘jalik faoliyatini yuritish qoidalari ko‘rsatilgan. Mazkur nizomning 57-bandiga ko‘ra, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari qarori bilan: daryolar va qurimaydigan soylarning sohil bo‘yi hududlari ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlarini amalga oshirish, shuningdek, yer uchastkalaridan samarali foydalanish maqsadida yerdan foydalanuvchilar va ijarachilarga berilishi mumkin. ²Shu bilan birga, suv xo‘jaligi obyektlarining sohil bo‘yi hududlari ularni boshqarish, rekonstruksiya qilish, ta‘mirlash, ekologik muhofaza va boshqa zarur tadbirlarni

¹ O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksi, 1998-yil

² O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 11-dekabrdagi 981-sonli qarori

o‘tkazish hamda yer uchastkalaridan oqilona foydalanish uchun ushbu obyektlardan foydalanuvchi tashkilotlarga ajratilishi belgilangan.

Muammoning qo‘yilishi. Hozirgi kunda respublikamiz sug‘orish tizimlarida suv manbasidan sug‘orish uchun olinadigan suvning qariyb 50% yo‘qotilmoqda. Amaliy tajribalar shuni ko‘rsatadiki, suv isroflari turlari umumiy suv sarfidan quyidagicha taqsimlanadi: o‘zan tubidan tuproqqa sizilish 90–95%, suv yuzasidan havoga bug‘lanish 2–4%, texnik sabablar tufayli esa 3–6% suv yo‘qotiladi. Sug‘orish tarmoqlarida yuzaga keladigan suv yo‘qotishlari, avvalo, suv manbasining sug‘orish imkoniyatini pasaytiradi, sug‘orish tarmog‘ining ko‘ndalang kesimi hajmini kattalashtiradi va sug‘orish maydonlarining gidrogeologik sharoitlarini salbiy tomonga o‘zgartirib, yerlarda botqoqlanish va sho‘rlanish jarayonlariga sabab bo‘ladi. Sug‘orish tarmoqlari orqali suv manbasidan dalalarga suv yetkazib berish jarayonida ma‘lum miqdorda suv yo‘qotishlari yuzaga keladi. Tizimning bosh qismida suv sarfi “ Q_{up} ” ma‘lum masofa “ L ” o‘tgandan so‘ng, oxirgi qismdagi suv sarfi “ Q_{inf} ”ga nisbatan kattaroq bo‘ladi. Ushbu yo‘qotish “ Q_l ” deb ataladi va uning tahlili quyidagilardan iborat bo‘ladi:

$$Q_l = Q_f + Q_E + Q_T, m^3/s. \quad (1)$$

Bu yerda: Q_f – o‘zan tubiga sizib yo‘qolgan suv miqdori, m^3/s , Q_E – suv yuzasidan havoga bug‘langan suv miqdori, m^3/s , Q_T – texnik sabablarga ko‘ra yo‘qolgan suv miqdori, m^3/s .

1-rasm. Kanalda suvning isrof bo‘lishi sxemasi

Sug‘orish tarmoqlarini o‘z vaqtida, ya‘ni sug‘orish mavsumidan oldin ta‘mirlamaslik yoki avariya bo‘lgan joylarda tezda chora tadbirlar belgilamaslik katta miqdordagi suv isrofiga sabab bo‘ladi. Buning uchun tizimdagi texnik xizmat tashkilotlari o‘z ishini reja asosida amalga oshirishlari va ular kerakli texnika, material va jihozlar bilan ta‘minlangan bo‘lishlari kerak. Sug‘orish tarmoqlarida begona o‘tlarga qarshi kurashishda kanalga suv ochishdan 3-4 hafta oldin kanal o‘zani gerbitsidlar bilan ishlov berilishi kerak. O‘t bilan qoplangan meliorativ tarmoqlar mavsum oldidan tozalanishi kerak, chunki tozalanmagan kanal tozalgan kanalga nisbatan 25-30% ko‘p suv isrof qiladi.

Tadqiqot uslubi. Suv fondi yerlaridan foydalanish bilan bir qatorda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish maqsadida sug'orish tarmoqlari, kanallar va kollektor-drenaj tarmoqlarida suv tejovchi hamda suv so'rilishini oldini oluvchi texnologiyalarni (latoklar, beton ariqlar, yopiq kollektorlar), shu bilan birga davlat irrigatsiya tarmoqlarini tamirlash, tozalash ishlari xarajatlarini kamaytirgan shaxslarga imtiyozli ravishda sanitariya-muhofaza zonalaridan foydalanishlarini tashkil etgan holda berilishini ta'minlash mumkin. Bunda birinchi navbatta suv tejalishiga erishilsa, ikkinchi bo'lib qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi, ish bilan ta'minlash ortadi. Uchinchidan, irrigatsiya tizimlarini tozalash, tamirlash hamda qurish maqsadida davlat byudjeti mablag'larini tejalishiga erishiladi.

Avvalgi holati

Keyingi holati

2-rasm. Suv isrofini oldini olish qaratilgan tadbirlar

Hozirda sug'orish tarmoqlarining foydali ish koeffitsenti (FIK) qiymatini oshirishda texnikaviy va ekspluatatsion chora-tadbirlar qo'llanilmoqda. Bu tadbirlar asosan, ularni qurish jarayonida, aksariyat hollarda esa ulardan foydalanish jarayonida amalga oshiriladi. Texnikaviy chora-tadbirlar asosan, sug'orish tarmog'i o'zidan suvning sizib yo'qolishiga qarshi qo'llaniladigan ishlar majmuasi hisoblanib, ular orqali kanal o'zani tuprog'ining suv o'tkazuvchanlik qobiliyati kamaytirilishi yoki maxsus o'zidan suvni juda kam suv o'tkazadigan qoplamalar hosil qilinishi ko'zda tutiladi va mexanik, kimyoviy, qurilish tadbirlari ko'rinishida amalga oshiriladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish jarayonlarini muntazam kuzatib borish, tabiiy resurslarni muhofaza qilishga doir izlanishlarni davom ettirish va tizimni ilm-fan yutuqlari asosida shakllantirish hamda undan oqilona foydalanish jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri bo'lib qolmoqda. Shu sababli, dunyo miqyosidagi yangilik va o'zgarishlarni zamonaviy tarzda o'zlashtirish va ularni amaliyotga keng joriy etish nihoyatda samarali hisoblanadi. Bugungi kundagi mavjud imkoniyatlarni hisobga olgan holda, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning ijobiy jihatlari yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Ayniqsa, suv bilan bog'liq muammolarning ortib borayotgani ularni nafaqat uzoq

muddatli, balki kundalik rejalarning muhim qismi sifatida ko‘rib chiqishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Yer kodeksi” Toshkent 1998 yil.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 11-dekabrda 981-sonli “O‘zbekiston Respublikasi hududidagi suv obyektlarining suvni muhofaza qilish va sanitariya-muhofaza zonalarini belgilash tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 981-sonli qarori.
3. Hamidov M.X., Shukurlayev X.I., Mamataliyev A.B. “Qishloq xo‘jaligi gidrotexnika melioratsiyasi” Toshkent “Sharq” nashryoti. 2009 y.
4. www.Lex.uz
5. www.kadastr.uz
6. www.norma.uz